

ЮҚОРИ ҲАРОРАТГА ЧИДАМЛИ КОРРОЗИЯ ИНГИБИТОРИНИ ОЛИШ УСУЛИ

Хайитова Д.Ф., Жамолов Ж.Ж., Паноев Э.Р., Мирзаев Э.Э.

Аннотация: Ушбу мақолада таркибида жуфт электрон бўлган олтингугурт, азот ва фосфор сақлаган бирикмаларнинг ингибиторлик хусусиятларини намоён қилган моддалар яъни формалин, тиосемикарбазид ва ортофосфат кислоталар билан юқори ҳароратга чидамли коррозия ингибиторини олиш баён қилинган.

Калит сўзлар. Формалин, тиосемикарбазид, метилол, модификация, ортофосфат, ИҚ-спектр, олигомер, кукун, деструкция, коррозия.

Киритиш. Дунёда нефт ва газ маҳсулотлари сифатига бўлган талабнинг кескин ошиши сабабли технологик тизимларнинг ишончли ишлаши ва уларнинг хизмат муддатини оширишда коррозияга қарши ингибиторлар ва антикоррозион қопламаларни яратишга бўлган эҳтиёжнинг ортиб боришига олиб келмоқда. Шунинг учун органик хомашёлар асосида металлларни коррозиядан ҳимоя қилувчи самарадорлиги юқори бўлган ингибиторларни ишлаб чиқариш кимё ҳамда нефт-газ саноатида муҳим аҳамиятга эга.

Ҳозирги кунда юртимиздаги мавжуд нефт ва газни қайта ишлаш заводларидаги юқори ҳароратли агрессив муҳитларда хизмат қилувчи технологик тизимларнинг коррозиясига қарши ингибиторларни синтез қилиш, уларнинг таъсир механизми етарли даражада ўрганилмаган.

Ушбу муаммоларни ечишда юртимизда мавжуд ресурслардан фойдаланиб самарали ингибиторларни синтез қилиш, улар асосида саноат миқёсида ишлаб чиқариш техника ва технологияларини жорий этиш, мақбул усулларни назарий ва амалий асослаш муҳим вазифа ҳисобланади. Шундан келиб чиқиб тадқиқот ишларини таркибида жуфт электрон бўлган олтингугурт, азот ва фосфор сақлаган бирикмаларнинг ингибиторлик хусусиятларини намоён қилган моддалар формалин, тиосемикарбазид ва ортофосфат кислоталар билан олиб борилди.

Тажриба қисми. Формалин, тиосемикарбазид ва ортофосфат кислота бирикмалари орасидаги реакциялар турли моль нисбатларида, ҳар хил ҳароратларда ва вақт давомийлигида тажрибалар олиб борилиб бунда формалин ва тиосемикарбазид дастлаб монометилол шаклида смола ҳосил бўлгунча

аралаштирилади. Агар формалин ортикча микдорда кўшилса, диметилол шаклида смола ҳосил бўлади. Бунда моддалар қуйидаги схема бўйича реакцияга киришади:

Тиосемикарбазид, формалин ва ортофосфат бирикмалари асосида коррозия ингибиторини олиш қуйидаги лаборатория қурилмасида амалга оширилди (1-расм).

Синтез жараёнини амалга ошириш учун баландлиги 350 мм, диаметри 40 мм ли аралаштиргич танланди, формалин ва тиосемикарбазид 3:1 моль нисбатларда уч бўғизли колбага солиниб, мой ҳаммоми ичига жойлаштирилди ва ҳарорат 20-30 °С, жараён давомийлиги 7-10 дақиқа аралаштирилди. Бунда тиосемикарбазид формалин билан диметилол шаклида смола ҳосил қилади. Смола ва ортофосфат кислота 1:1 моль нисбатда аралаштирилиб, аралашманинг ҳарорати 60-65 °С дан юқори кўтарилишига йўл қўйилмади. Ортофосфат кислотаси модификатор сифатида олигомер билан кимёвий боғланиб, унинг сувда эрувчанлигини ошишига олиб келади.

1-расм. ТФО коррозия ингибитори олиш учун лаборатория қурилмаси

- 1-штатив;
2-маҳсулотларнинг кириш жойи; 3-аралаштиргич;
4-термометр; 5-колба; 6-иситгич.

Синтез жараёнининг давомийлиги 0,3-0,5 соат олиб борилганда,

модификацияланган олигомер реакциясининг унуми 86,5 % ташкил қилди.

Олинган ингибитор қуюқ смоласимон ҳолатда бўлганлиги сабабли қуритиш мосламасида қуритилгандан сўнг тегирмонда кукун ҳолатга келтирилди ва седиментацион таҳлил қилинди. Таҳлил натижаларига кўра кукун 0,5-1 мкм ни ташкил этди.

Модификацияланган олигомерларнинг тузилишини ИҚ-SHIMADZU русумли спектроскоп ёрдамида олинган ИҚ-спектр таҳлили асосида аниқланди (2-расм).

2-расм. Модификацияланган олигомернинг ИҚ-спектри

Намуналар учун калий бромидли таблеткаларда моддаларни кукунлаш усули қўлланилди.

ИҚ-спектрининг 1172 cm^{-1} соҳасида $\text{P}=\text{O}$ гуруҳи мавжудлигини билдирувчи чизик борлиги кузатилади. ИҚ-спектрда энг кўп ютилиш 1716 cm^{-1} соҳада кузатилади. У $\text{C}=\text{S}$ гуруҳи қўш боғининг валент тебранишларига мос келади. Ушбу гуруҳнинг барча бошланғич моддалар таркибига кирганлиги туфайли айнан шу соҳада тўлиқ ютилиш содир бўлди.

Шуни таъкидлаш керакки, барча намуналар учун $-\text{CH}_2-\text{NH}-$ гуруҳининг ютилиш частотаси $3300-3500 \text{ cm}^{-1}$ соҳада интенсивлиги пасайган ҳолда намоён бўлади. Интенсивликнинг пасайиши унинг водород боғи ҳосил қилишда иштирок этиши билан изоҳлаш мумкин.

Синтез қилинган бирикманинг ИҚ-спектрида $-\text{CS}-\text{NH}-$ гуруҳига мансуб 3454 cm^{-1} соҳадаги чизикларни сақлайди. Эркин гидроксил гуруҳлар ва боғланган $\text{CO}-$ гуруҳлар ИҚ-спектрда тегишлича $1525, 1396, 1330 \text{ cm}^{-1}$ соҳалардаги чизиклар билан характерланади.

Олинган ИҚ-спектрлар таҳлили орқали шу нарса маълум бўлдики, олигомерлар таркибига киритилган кислотанинг модификацияловчи ва

структурловчи таъсири ўз тасдиғини топди. Демак, олинган кислота билан модификацияланган олигомери тиосемикарбазид, формалин, фосфат кислоталарининг шунчаки механик аралашмаси эмас, балки органик мураккаб бирикма эканлигини тасдиқлайди.

Синтез қилинган модификацияланган олигомерларни қўллашнинг самарали ҳарорат оралиғини аниқлаш мақсадида динамик термогравиметрия шароитида уларнинг термик оксидланиш деструкцияси ўрганилди. Олинган натижалар олигомерлар деструкция жараёнининг кўп босқичли эканлигини кўрсатади. Модификацияланган олигомерларнинг термик оксидланиш деструкцияси кўрсаткичлари 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Олигомерларнинг динамик термогравиметрияда термик оксидланиш деструкцияси кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар	Синов намуналари			
	I (назорат)	II	III	IV
Ярим парчаланиш вақти, мин	33	41	44	47
$T_{\text{бошл деструкция, } ^\circ\text{C}}$	188	201	209	219
Газ моддаларнинг ажралиб чиқиш ҳароратлари, $^\circ\text{C}$	235	303	371	379
Пучакланиш ҳарорати, $^\circ\text{C}$	437	465	518	586
$T_{\text{туғаш деструкция, } ^\circ\text{C}}$	642	644	657	675

Олинган натижалар олигомернинг ортофосфат кислота билан модификация қилиниши олигомернинг термик оксидланиш ҳароратини сезиларли даражада кўтарди. Фосфат кислотаси модификатор сифатида олигомер билан кимёвий боғланади ва намуналар термик барқарорлигининг ортишига олиб келади.

Натижа ва муҳокама. Коррозия ингибиторини ИК-спектрида текширилганда P=O, CH₂, NH, C=S, CO гуруҳи мавжудлигини билдирувчи чизик борлиги ўз аксини топди.

Мос равишда синтез қилинган коррозия ингибиторнинг реакция унуми 86,5 % ташкил қилди.

Синтез қилинган коррозия ингибитори олинган натижаларга кўра, термик оксидланиш деструкцияси турли нисбатлар билан ўрганилганда 235 $^\circ\text{C}$ ҳароратларда юқори бардошли эканлиги аниқланди. Шу билан бирга Юқори ҳароратли технологик тармоқларда агрессив муҳитларда вужудга келадиган кислотали коррозияга қарши ишлатилиши мумкин.

Хулоса. Мақоладан хулоса қилиш мумкинки, юқори ҳароратли технологик тизимларда ишловчи металллар коррозияга қарши коррозия ингибитори етарлича даражада самарадорлиги аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Паноев Э.Р., Мирзаев Э.Э., Хайитова Д.Ф., Ж.Ж. Жамолов Виды коррозионных процессов, причины их классификации и происхождения, методы защиты от них // France international scientific-online conference: “Scientific approach to the modern education system” collections of scientific works. Part 3. Paris 2022.–Р. 74–78.

2. Паноев Э.Р., Дўстов Ҳ.Б. Газларни олтингугурт бирикмаларидан тозалашда десорбер қурилмаларида юзага келаётган коррозия жараёнини гравиметрик усулида тадқиқ қилиш // Фан ва технологиялар тараққиёти. Илмий-техникавий журнал. –Бухоро: 2021.-№4, –Б. 111-119.

3. Паноев Э.Р., Дўстов Ҳ.Б., Ахмедов В.Н. Проблемы коррозии в кислых компонентных системах и способы ее уменьшения // Universum: технические науки. –Москва: 2021. - № 12(93). –С. 47-50.

4. Panoyev E.R., Temirov A. N., Akhmedov V.N. The corrosion problem in the oil and gas industry// Polish science journal -№10(43). 2021.–Р. 247– 250.

5. Паноев Э.Р., Дўстов Ҳ.Б., Жамолова О.Р. Конларда газни тайёрлаш жиҳозларини коррозиядан ҳимоялаш // Фан ва технологиялар тараққиёти. Илмий-техникавий журнал.№3, –Бухоро: 2020.–Б. 69-75.

6. Дўстов Ҳ.Б., Обидов Ҳ.О., Паноев Э.Р. Учқир газни олтингугуртдан тозалаш қурилмасида коррозия тезлигини пасайтириш тадбири // Фан ва технологиялар тараққиёти. Илмий-техникавий журнал.№4 –Бухоро: 2020. –Б. 84-89.

7. Panoyev E., Murodov M., Bozorov G., Usmonov S. A method for reducing corrosion during gas purification from sulfur components // Universum: технические науки. –Москва:2022. – № 10(103). – С. 9-13.